

ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ

Гайбуллаева Гулбахор Махмудовна

Фаргона Политехника институтида

Ишлаб чиқаришда бошқарув факултети

Иқтисодиёт кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Ҳозирги вақтда инновациялардан фойдаланиш асосида жаҳон хўжалиги ривожланишининг янги йўналиши шаклланмоқда. Мазкур мақолада инновацион фаолият қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг асосий омили эканлиги ҳақида суз юритилди.

Калит сузлар: қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат, даромад, ишлаб чиқариш, модернизация, инновация, халқаро стандартлар.

Ўзбекистон ушбу жараёнларни инкор эта олмайди ва иқтисодиётнинг барча соҳаларида, шу жумладан қишлоқ хўжалигида инновацион жараёнларнинг фаоллашувини таъминлаши зарур. Ушбу масалаларга Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармонида эътибор қаратилган.¹

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги, мамлакатимизнинг иқтисодий ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, нафақат қишлоқ аҳолиси, балки мамлакатимиз аҳолисининг моддий фаровонлигини ошириш бебаҳо бойлигимиз бўлган еримизнинг унумдорлиги, унинг сифатини мунтазам яхшилаб бориш билан узвий боғлиқдир.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармонининг 1-илоvasи “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”.Lex.uz

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги тармоғининг барқарор ривожланиши кўп жиҳатдан инновацион фаолиятнинг самарадорлигига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Инновацияларни ўзлаштириш натижасида қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш базаси технологик, техник ва ташкилий-иқтисодий жиҳатдан янгилашиб боради. Бу эса ўз навбатида, Ўзбекистоннинг жаҳон бозорига интеграциясини кучайтиради.

Иқтисодий ривожланишнинг инновацион йўлига ўтиш нафақат Ўзбекистон иқтисодиётининг қишлоқ хўжалиги тармоғида тўпланиб қолган муаммоларни, балки ушбу тармоқ олдида турган асосий вазифаларни ҳам ҳал этиш зарурлиги билан боғлиқ. Ҳозирги шароитда инновацион фаолият қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг асосий омили ҳисобланади. Мазкур омилдан имкон қадар кўпроқ фойдаланиш мамлакатимизда агросаноат мажмуининг барқарор ривожланишини таъминлашнинг ягона йўлидир. Ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар жадаллашиб, жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви кучайиб бораётган шароитда мамлакатимиз қисқа муддатда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг инновацион йўлига жадал ўтишни амалга ошириши, иқтисодиётнинг ушбу стратегик аҳамиятга эга бўлган тармоғини замон талабларига жавоб берадиган сифат жиҳатдан янги техник технологик асосда тиклаши лозим. Акс ҳолда қишлоқ хўжалиги тармоғи ривожланишдан ортда қолади ва ўзининг рақобатбардошлигини таъминлай олмайди.

Мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдан бошлаб, қайта ишлаш ва экспортдан қўшимча даромад олишгача бўлган жуда кўп масалалар айнан қишлоқ хўжалиги ривожини билан боғлиқ. Шунинг учун давлатимиз томонидан қишлоқ хўжалигини тубдан ислоҳ қилиб, бозор механизмларини жорий этиш, резерв ва имкониятлардан тўлиқ фойдаланиш, ишлаб чиқаришни илмий асосда ташкил қилишга киришилди. Президентнинг 2019 йил 23 октябрдаги фармони билан қабул қилинган Қишлоқ хўжалигини 2030 йилгача

ривожлантириш стратегиясида бу борадаги энг долзарб ва истикболли вазифалар белгилаб берилди.

Соҳани модернизация қилиш бўйича 500 миллион долларлик лойиҳани амалга ошириш юзасидан Жаҳон банки билан келишувга эришилди. Ўзбекистон тарихида биринчи марта илм ва инновацияни ривожлантириб, тармоқда бошқарувни халқаро стандартлар асосида ташкил этишга маблағ йўналтирилди².

Мазкур лойиҳа доирасида шу йўналишдаги 8 та илмий-тадқиқот институти, шунингдек, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги таркибидаги бир қатор ташкилотлар фаолияти тубдан ислоҳ қилиниб, замонавий лабораториялар ва ускуналар билан жиҳозланади. Бунинг учун Жаҳон банкининг 124 миллион доллар инвестицияси ва Европа Иттифоқининг 2 миллион доллар грант маблағлари йўналтирилди.

Президент ички бозорни арзон маҳсулотлар билан таъминлаш, “даладан истеъмолчигача” тизимини жорий этишда мева-сабзавотчилик кластерлари асосий драйвер бўлиши кераклигини таъкидлаб, кооператив ва кластерлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш учун 212 миллион доллар ажратилиши белгиланди.

Шу боис, ажратилаётган маблағни тўғри йўналтириб, бир сўмни икки сўм қиладиган лойиҳаларни ишлаб чиқиш, бунинг учун маҳсулотларни қайта ишлаш, сақлаш ва экспортга тайёрлаш қувватларини оширишга алоҳида аҳамият қаратиш зарурлигига эътибор қаратилмоқда.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ҳузуридаги Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) қишлоқ хўжалиги соҳасидаги етакчи мутахассислари илғор билимларининг жаҳон тажрибасидаги ўрнини ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги қишлоқ хўжалиги

² Насимов В.Б. Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалигини инновацион ривожланиш самарадорлиги. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали №4, 2018 йил

соҳасидаги билимлар ва маълумотларни тарқатиш тизимини яратишда тавсиялар сўраб мазкур ташкилотга мурожаат қилган эди.

Нидерландиянинг Вагенинген тадқиқот маркази ушбу таклифни ўз зиммасига олиб, уни амалга оширишга киришди. Марказ бир неча ой давомида Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ишчи гуруҳи билан маслаҳатлашувлар олиб борди. Саъй-ҳаракатлар натижасида соҳада стратегик тузилма ишлаб чиқилди, қишлоқ хўжалиги фанлари, инновация ва кадрлар тайёрлашга оид Илғор тажрибалар маркази тузилди, шунингдек, 2020-2030 йилларда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Стратегиясида белгиланган бошқа вазифалар амалга оширилмоқда.

Қишлоқ хўжалигида инновацион жараёнларнинг фаоллашувини таъминлашга 2022 — 2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсон кадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурида ҳам алоҳида эътибор қаратилган³.

Миллий иқтисодиётни ислоҳ қилиш борасида ташқи савдо, солиқ ва молия сиёсатини либераллаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва хусусий мулк дахлсизлигини кафолатлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда ҳудудларни жадал ривожлантиришни таъминлаш бўйича таъсирчан чоралар кўриш мақсадида қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 баравар ошириш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказиш режалаштирилди.

Туманларни аниқ маҳсулот турини етиштиришга ихтисослаштириш, қишлоқ хўжалигида давлат томонидан қўллаб-қувватлаш кўламини кенгайтириш ва суғурталашнинг янги механизмларини амалга ошириш, янги ва фойдаланишдан чиққан 464 минг гектар майдонни ўзлаштириш ва кластерларга очиқ танлов асосида ажратиш, 200 минг гектар пахта ва ғалла

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фрамони. Lex.uz

майдонларини қисқартириш ҳамда аҳолига очик танлов асосида узок муддатли ижарага бериш масаласига алоҳида эътибор қаратилди.

Экспортбоп маҳсулотлар етиштириш ҳамда мева-сабзавотчиликни ривожлантириш, интенсив боғлар майдонини 3 баравар ва иссиқхоналарни 2 баравар кўпайтириб, экспорт салоҳиятини яна 1 миллиард АҚШ долларига ошириш режалаштирилди.

Илм-фан ва инновацияга асосланган агрохизматлар кўрсатиш тизимини такомиллаштириш мақсадида агросаноат корхоналарини хомашё билан таъминлаш ва ишлаб чиқариш ҳажмини 1,5 баравар ошириш эътиборга олинди.

Агрологистика марказларини ривожлантириш ва замонавий лабораториялар сонини кўпайтириш, уруғчилик ва кўчат етиштириш бўйича миллий дастурни амалга ошириш ишлари жадал суратларда йўлга қўйилиши режалаштирилди.

Нуфузли халқаро илмий марказлар ва олий таълим муассасалари билан биргаликда Халқаро қишлоқ хўжалиги университетини ташкил этиш, аграр соҳада илм-фан ва амалиёт интеграциясини чуқурлаштириш масалаларига эътибор қаратилди.

Аҳоли томонидан томорқалардан самарали фойдаланилиши учун шароитлар яратиш масаласи энг муҳим мақсадлар қаторига киритилди.

Хулоса қилиб шунни айтиш мумкинки, қишлоқ хўжалигини инновацион бошқаришни такомиллаштириш натижасида мавжуд ер ва сув ресурсларидан оқилона тежамли фойдаланишга, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашга, янги иш ўринларини ташкил этишга, маҳсулотни қайта ишлаш, сақлаш, сотиш механизмларини яратишга, аҳоли дастурхонига хилма-хил миллий маҳсулотларни етказиб беришга ва, албатта, аҳоли турмуш фаровонлигини оширишга эришишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармонининг 1-илоvasи “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”.Lex.uz.
2. Насимов В.Б. Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалигини инновацион ривожланиш самарадорлиги. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали №4, 2018 йил.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фрамони. Lex.uz.